

PENGARUH METODE RESITASI DAN PROBLIM SOLVING
TERHADAP PRESTASI HASIL BELAJAR IPS SISWA
KELAS 5 SDN PADANGJAMBU KECAMATAN TAMBAK
KABUPATEN GRESIK
Wiwit Endah Lestari, Mazlan
Prodi Administrasi Pendidikan FKIP

ABSTRAK

Kata Kunci : Metode Ceramah , Tanyajawab , Prestasi Belajar, dan SDN Paromahan Kabupaten Gresik

Manajemen keuangan sekolah, ada tiga tugas dan peran yang dilakukan di sekolah, yaitu otorisator, ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan/pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengajuan dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah petugas yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat berharga lainnya. Tugas membuat penghitungan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh bendaharawan. Tugas otorisator dan ordonator dipegang oleh kepala sekolah. Tugas bendaharawan dipegang oleh pegawai sekolah dan atau guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah dengan Surat Keputusan (SK), dalam hal ini kepala sekolah sebagai pengendali kegiatannya. Perlu dijelaskan bahwa kepala sekolah tidak dibenarkan menjabat sebagai bendaharawan sekolah, namun ia bertindak sebagai pengawas dan pengendali keuangan sekolah. Kepala sekolah hendaknya mampu mengawasi kinerja bendaharawan sehingga kebenaran dari pembukuan dan penggunaan keuangan sekolah bisa dipantau secara terus menerus.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Seberapa besar pelaksanaan Metode Resitasi dan Problimsolving di SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik 2) Seberapa besar prestasi hasil belajar IPS siswa SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik ; 3) Seberapa besar pengaruh Metode Resitasio dan Problimsolving terhadap prestasi hasil belajar IPS siswa SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Ingin Mengetahui Seberapa besar pelaksanaan Metode Resitasi dan Problimsolving di SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik 2) Ingin Mengetahui Seberapa besar Seberapa besar prestasi hasil belajar IPS siswa SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik ; 3) Ingin Mengetahui Seberapa besar pengaruh Metode Resitasi dan Problimsolving terhadap prestasi hasil belajar siswa SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Metodologi penelitian : tempat penelitian di SDN Metode Resitasi dan Prblimsolving Kecamatan Tambak Kupaten Gresik , Populasi SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik , Sample aadalah Guru dan Siswa Kelas 5

SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik , dan analisa data menggunakan statistik Product Moment

Hasil penelitian : Berdasarkan pembahasan dan analisa data hasil penelitian sebagai berikut: 1).Hasil gambaran analisa angket dari variabel manajemen keuangan diperoleh 7,2 berarti termasuk kategori cukup pelaksanaan Metode Resitasi dan Problimsolving di SD Negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kcamatan Gresik 2).Hasil gambaran analisa variabel prestasi hasil belajar diperoleh 7,1 berarti termasuk kategori cukup pelaksanaan prestasi hasil belajar di SD Negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik 3).Hasil penelitian tentang Pengaruh Metode Resitasi dan Problimsolving terhadap prestasi hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dengan menggunakan korelasi product moment untuk $N = 40$ dengan taraf signifikan 5 % diketahui r tabel 0,312 , sedangkan hasil perhitungan peneliti dihasilkan r hitung 0,9835 maka dapat diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mengajar, guru jarang sekali menggunakan satu metode, karena mereka menyadari bahwa semua metode ada kebaikan dan kelemahannya. Penggunaan satu metode lebih cenderung menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang membosankan bagi anak didik. Jalan pengajaran pun tampak kaku. Anak didik terlihat kurang bergairah belajar. Kejenuhan dan kemalasan menyelimuti kegiatan belajar anak didik. Kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi guru dan anak didik. Guru mendapatkan kegagalan dalam penyampaian pesan-pesan keilmuan dan anak didik dirugikan. Ini berarti metode tidak dapat difungsikan oleh guru sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar.

Salah satu usaha yang tidak pernah guru tinggalkan adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Kerangka

berfikir yang demikian bukanlah suatu hal yang aneh, tapi nyata dan memang betul-betul dipikirkan oleh seorang guru.

Dari hasil analisis yang dilakukan, lahirlah pemahaman tentang kedudukan metode sebagai alat motivasi ekstrinsik, sebagai strategi pengajaran dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Berikut adalah penjelasannya.

Sebagai salah satu komponen pengajaran, metode menempati peranan yang tidak kalah pentingnya dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak ada satupun kegiatan belajar mengajar yang tidak menggunakan metode pengajaran. Ini berarti guru memahami benar kedudukan metode sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar. Motivasi ekstrinsik menurut Sardiman A.M. (1988:90) adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Karena itu metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar seseorang.

Dalam penggunaan metode terkadang guru harus menyesuaikan

dengan kondisi dan suasana kelas. Jumlah anak mempengaruhi penggunaan metode. Tujuan instruksional adalah pedoman yang mutlak dalam pemilihan metode. Dalam perumusan tujuan, guru perlu merumuskannya dengan jelas dan dapat diukur. Dengan begitu mudahlah bagi guru menentukan metode yang bagaimana yang dipilih guna menunjang pencapaian tujuan yang telah dirumuskan tersebut.

Akhirnya, dapat dipahami bahwa penggunaan metode yang tepat dan bervariasi akan dapat dijadikan sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan. Dalam kegiatan belajar mengajar tidak semua anak didik mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif sama. Daya serap anak didik terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-macam, ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Factor intelegensi mempengaruhi daya serap anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan guru. Cepat lambatnya penerimaan anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan menghendaki pemberian waktu yang bervariasi, sehingga penguasaan penuh dapat tercapai.

Terhadap perbedaan daya serap anak didik sebagaimana tersebut di atas, memerlukan strategi pengajaran yang tepat. Metodelah salah satu jawabannya. Untuk sekelompok anak didik boleh jadi mereka mudah menyerap bahan pelajaran bila guru menggunakan metode Tanya jawab, tetapi untuk sekelompok anak didik yang lain mereka lebih mudah menyerap bahan pelajaran bila guru

menggunakan metode demonstrasi atau metode eksperimen.

Karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar, menurut *Roestiyah. N.K* (1989:1), guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien, mengenai pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut metode mengajar. Dengan demikian, metode mengajar adalah strategi pengajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan pendidikan pada umumnya terutama yang berbentuk mata pelajaran, guru sungguh memiliki peranan sentral dan besar pengaruhnya untuk keberhasilan tujuan pendidikan yang telah digariskan. Guru selain harus memiliki kemampuan pribadi, profesional dan sosial, yakni memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang diharapkan mampu mengintegrasikan secara utuh hubungan antara tujuan pendidikan, materi, metode dan evaluasi selaras dengan tingkat perkembangan psikologis serta kebutuhan belajar dan sosial siswa.

Mata Pelajaran di Sekolah Dasar adalah tahapan awal disaat anak mulai belajar aktif terhadap obyek disekitarnya. Anak membutuhkan dasar pemikiran yang dapat menjadikan anak saling menghargai dan menghormati orang lain, saling mengenal, dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dari pemahaman inilah keberadaan mata pelajaran memegang peranan penting, karena berhubungan dengan sikap atau mental anak di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, guru dituntut untuk lebih teliti dan sabar dalam menghadapi siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan guru dalam proses pembelajaran adalah bagaimana caranya agar penyampaian materi pelajaran dapat diterima dan diterapkan oleh siswa dengan baik dan menyenangkan. Seperti yang kita ketahui pembelajaran yang sudah kita kenal banyak menggunakan metode ceramah secara klasikal karena dianggap mudah dan murah. Tanpa mengurangi kemampuan dari metode ceramah, penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran kurang efektif karena pembelajaran terpusat pada guru sehingga siswa cenderung pasif. Oleh karena itu keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran sangat tergantung pada kemampuan guru untuk memahami dan memilih model dan metode pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar.

Pada dasarnya tidak ada satu metodepun yang seluruhnya sesuai untuk setiap tujuan dan kondisi pendidikan. Beberapa metode dapat digunakan secara beragam (bervariasi) sehingga siswa tidak merasa bosan dengan satu metode saja. Namun pemilihan dan penggunaan metode tersebut harus berkaitan dengan karakteristik tujuan yang hendak dicapai, materi, siswa dan kondisi sekolah. Karena itu guru seharusnya dapat memilih secara seksama dan menentukan penggunaan model ataupun metode pembelajaran dengan tepat.

Pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila siswa dapat

menyelesaikan tugas atau penilaian yang dilakukan oleh guru. Alat penilaian yang digunakan oleh guru harus dapat menjangkau kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor sesuai dengan taksonomi Bloom. Dengan demikian penilaian yang dilakukan guru tidak hanya berupa penilaian tertulis namun juga dapat dilihat dari sikap siswa setelah memperoleh materi.

Pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik masih menggunakan pembelajaran tradisional. Dalam pembelajaran, guru sering menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan secara mandiri. Dengan demikian proses pembelajaran masih didominasi oleh kesibukan guru dalam menyampaikan materi pelajaran, sedangkan siswa hanya dituntut untuk mendengarkan secara tertib dan tenang tanpa terlibat langsung dalam pembelajaran tersebut. Siswa hanya dapat menerima informasi yang disampaikan oleh guru, tanpa tahu bagaimana kebenaran informasi tersebut. Pada kegiatan akhir pembelajaran, guru memberikan evaluasi tertulis yang harus dikerjakan secara mandiri. Dari kegiatan evaluasi tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan belajar mengajar kurang efektif, hal ini dikarenakan banyaknya hasil evaluasi siswa yang berada di bawah standar ketuntasan minimal mata pelajaran yang di patok oleh Sekolah Dasar .

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis pada pembelajaran siswa kelas 5 sekolah Dasar Negeri Padsngjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik, dapat diketahui bahwa standar ketuntasan minimal yang

di patok adalah nilai 75. Namun dalam kenyataannya masih banyak siswa yang tidak mampu mencapai standar ketuntasan minimal tersebut. Hasil evaluasi siswa yang dilakukan pada kegiatan akhir pembelajaran menunjukkan bahwa hanya ada 7 dari 26 siswa yang mendapatkan nilai di atas standar ketuntasan minimal. Kegagalan pembelajaran tersebut harus segera diperbaiki oleh guru dengan cara memilih metode pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih aktif, kreatif dan senang dalam proses belajar mengajar.

Salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan di Sekolah Dasar Negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik adalah metode pembelajaran bermain peran. Metode pembelajaran bermain peran merupakan metode pembelajaran dimana siswa dapat terlibat langsung dalam pembelajaran melalui permainan peran. Dalam hal ini siswa secara berkelompok bersikap seolah-olah menampilkan situasi suatu kejadian yang sebenarnya. Metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk praktik menempatkan diri mereka dalam peran-peran dan situasi-situasi yang akan meningkatkan kesadaran mereka terhadap nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan mereka terhadap orang lain. Sehingga pembelajaran yang di hasilkan tidak hanya berupa pengetahuan siswa yang kemudian diukur melalui evaluasi tertulis, namun juga dapat dilakukan dengan penilaian sikap siswa setelah mempelajari suatu materi . Dalam kata lain metode pembelajaran bermain peran dapat mencakup aspek afektif,

kognitif, dan psikomotor sesuai dengan taksonomi Bloom.

Dari uraian di atas, maka penulis dalam Penelitian ini tertarik mengambil judul “ *Pengaruh Metode Resitasi dan Problimsolving Terhadap Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik* ”.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pelaksanaan Metode Resitasi dan Problimsolving di SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik?
2. Seberapa besar prestasi hasil belajar siswa kelas 5 SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik?
3. Seberapa besar pengaruh Metode Resitasi dan Problimsolving terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik?

C.Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.Mengetahui seberapa besar pelaksanaan Metode Resitasi dan Problimsolving di SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
- 2.Mengetahui seberapa besar prestasi belajar siswa SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
- 3.Mengetahui seberapa besar pengaruh Metode Resitasi dan

Problemsolving terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SDN

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Metode Belajar.

1. Kedudukan Metode dalam Belajar Mengajar

Kegiatan belajar mengajar yang melahirkan interaksi unsure-unsur manusiawi adalah sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Guru dengan sadar berusaha mengatur lingkungan belajar agar bergairah bagi anak didik. Dengan seperangkat teori dan pengalamannya guru gunakan untuk bagaimana mempersiapkan program pengajaran dengan baik dan sistematis.

Dari hasil analisis yang dilakukan, lahirlah pemahaman tentang kedudukan metode sebagai alat motivasi eksentrik, sebagai strategi pengajaran dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Berikut adalah penjelasannya.

a. Metode Sebagai Alat Motivasi Ekstrinsik

Sebagai salah satu komponen pengajaran, metode menempati peranan yang tidak kalah pentingnya dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak ada satupun kegiatan belajar mengajar yang tidak menggunakan metode pengajaran. Ini berarti guru memahami benar kedudukan metode sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar

Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

mengajar. Motivasi ekstrinsik menurut Sardiman A.M. (1988:90) adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Karena itu metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar seseorang.

Akhirnya, dapat dipahami bahwa penggunaan metode yang tepat dan bervariasi akan dapat dijadikan sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

b. Metode Sebagai Alat untuk Mencapai Tujuan

Tujuan adalah suatu cita-cita yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan adalah pedoman yang memberi arah kemana kegiatan belajar mengajar akan dibawa. Guru tidak bisa membawa kegiatan belajar mengajar menurut sekehendak hatinya dan mengabaikan tujuan yang telah dirumuskan. Itu sama artinya perbuatan yang sia-sia. Kegiatan belajar mengajar yang tidak mempunyai tujuan sama halnya ke pasar tanpa tujuan, sehingga sukar untuk menyeleksi mana kegiatan yang harus dilakukan dan mana yang harus diabaikan dalam upaya untuk mencapai keinginan yang dicita-citakan.

c. Metode Sebagai Strategi Pengajaran

Dalam kegiatan belajar mengajar tidak semua anak didik mampu

berkonsentrasi dalam waktu yang relatif sama. Daya serap anak didik terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-macam, ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Factor intelegensi mempengaruhi daya serap anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan guru. Cepat lambatnya penerimaan anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan menghendaki pemberian waktu yang bervariasi, sehingga penguasaan penuh dapat tercapai.

Terhadap perbedaan daya serap anak didik sebagaimana tersebut di atas, memerlukan strategi pengajaran yang tepat. Metodelah salah satu jawabannya. Untuk sekelompok anak didik boleh jadi mereka mudah menyerap bahan pelajaran bila guru menggunakan metode Tanya jawab, tetapi untuk sekelompok anak didik yang lain mereka lebih mudah menyerap bahan pelajaran bila guru menggunakan metode demonstrasi atau metode eksperimen.

Jadi, guru sebaiknya menggunakan metode yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan pengajaran.

2. Pemilihan dan Penentuan Metode

Metode mengajar yang guru gunakan dalam setiap kali pertemuan kelas bukanlah alas pakai, tetapi setelah melalui seleksi dan berkesesuaian dengan perumusan tujuan instruksional khusus. Jarang sekali terlihat guru

merumuskan tujuan hanya dengan satu rumusan, tetapi pasti guru merumuskan lebih dari satu tujuan. Karenanya, guru pun selalu menggunakan metode yang lebih dari satu. Pemakaian metode yang satu digunakan untuk mencapai tujuan yang satu, sementara penggunaan metode yang lain, juga digunakan untuk mencapai tujuan yang lain. Begitulah adanya, sesuai dengan kehendak tujuan pengajaran yang telah dirumuskan.

Pembicaraan berikut mencoba membahas masalah pemilihan dan penentuan metode dalam kegiatan belajar mengajar, dengan uraian bertolak dari nilai strategi metode, efektivitas penggunaan metode, pentingnya pemilihan dan penentuan metode, hingga factor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pengajaran.

1). Pentingnya Pemilihan dan Penentuan Metode

Titik sentral yang harus dicapai oleh setiap kegiatan belajar mengajar adalah tercapainya tujuan pengajaran. Anak didik pun diwajibkan mempunyai kreativitas yang tinggi dalam belajar, bukan selalu menanti perintah guru. Kedua unsure manusiawi ini juga beraktivitas tidak lain karena ingin mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Guru sebagai salah satu sumber belajar berkewajiban menyediakan lingkungan belajar yang kreatif bagi kegiatan belajar anak didik di kelas. Salah satu kegiatan yang harus guru lakukan

adalah melakukan pemilihan dan penentuan metode yang bagaimana yang akan dipilih untuk mencapai tujuan pengajaran. Misalnya, tujuan pengajaran adalah agar anak didik dapat menuliskan sebagian dari ayat-ayat dalam surat *Al-Fatihah*, maka guru tidak tepat menggunakan metode diskusi, tetapi yang tepat adalah metode latihan.

Kegagalan guru mencapai tujuan pengajaran akan terjadi jika pemilihan dan penentuan metode tidak dilakukan dengan pengenalan terhadap karakteristik dari masing-masing metode pengajaran. Karena itu, yang terbaik guru lakukan adalah mengetahui kelebihan dan kelemahan dari beberapa metode pengajaran yang akan dibahas dalam uraian-uraian selanjutnya.

2). Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemilihan Metode

Jangan dikira bahwa pemilihan metode itu sembarangan. Jangan diduga bahwa penentuan metode itu tanpa harus mempertimbangkan faktor-faktor lain. Sebagai suatu cara, metode tidaklah berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Maka itu, siapa pun yang telah menjadi guru harus mengenal dan memahaminya dan mepedomaninya ketika akan melaksanakan pemilihan dan penentuan metode. Tanpa mengindahkan hal ini, metode yang dipergunakannya bisa-bisa tiada arti.

3) Nilai Strategi Metode

Kegiatan belajar mengajar adalah sebuah interaksi yang bernilai pendidikan. Di dalamnya terjadi interaksi edukatif antara guru dan anak didik, ketika guru menyampaikan bahan pelajaran kepada anak didik di kelas. Bahan pelajaran yang baru diberikan itu akan kurang memberikan dorongan (motivasi) kepada anak didik bila penyampaiannya menggunakan strategi yang kurang tepat. Di sinilah kehadiran metode menempati posisi penting dalam penyampaian bahan pelajaran.

Karena itu, guru sebaiknya memperhatikan dalam pemilihan dan penentuan metode sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di kelas.

4). Efektifitas Penggunaan Metode

Ketika anak didik tidak mampu berkonsentrasi, ketika sebagian besar anak didik membuat kegaduhan, ketika anak didik menunjukkan kelesuan, ketika minat anak didik semakin berkurang dan ketika sebagian besar anak didik tidak menguasai bahan yang telah guru sampaikan, ketika itulah guru mempertanyakan factor penyebabnya dan berusaha mencari jawaban secara tepat. Karena bila tidak, maka apa yang guru sampaikan akan sia-sia. Boleh jadi dari sekian keadaan tersebut, salah satu

penyebabnya adalah factor metode. Karenanya, efektifitas penggunaan metode patut dipertanyakan.

Bila ada para ahli yang mengatakan bahwa makin baik metode itu, makin efektif pula pencapaian tujuan adalah pendapat yang mengandung nilai kebenaran. Tapi, jangan didukung bila ada para ahli lain yang mengatakan bahwa semua metode adalah baik dan tidak ada kelemahannya, karena pernyataan tersebut adalah pendapat yang keliru.

a) Tujuan

Tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan belajar mengajar. Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran berbagai-bagai jenis dan fungsinya. Secara hierarki tujuan itu bergerak dari yang rendah hingga yang tinggi, yaitu tujuan intruksional atau tujuan pembelajaran, tujuan kurikuler atau tujuan kurikulum, tujuan institusional, dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan *pembelajaran* merupakan tujuan *intermedier* (antara), yang paling langsung dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Tujuan pembelajaran dikenal *ada dua*, yaitu TPU (Tujuan Pembelajaran Umum) dan TPK (Tujuan Pembelajaran Khusus).

Perumusan tujuan instruksional khusus, misalnya, akan mempengaruhi kemampuan yang bagaimana

yang terjadi pada diri anak didik. Proses pengajaran pun dipengaruhi. Metode yang guru pilih harus sejalan dengan taraf kemampuan yang hendak diisi ke dalam diri setiap anak didik. Artinya, metode yang harus tunduk kepada kehendak tujuan dan bukan sebaliknya. Karena itu, kemampuan yang bagaimana yang dikehendaki oleh tujuan, maka metode harus mendukung sepenuhnya.

b) Situasi

Situasi kegiatan belajar mengajar yang guru ciptakan tidak selamanya sama dari hari ke hari. Pada suatu waktu boleh jadi guru ingin menciptakan situasi belajar mengajar di alam terbuka, yaitu di luar ruang sekolah. Maka guru dalam hal ini tentu memilih metode mengajar yang sesuai dengan situasi yang diciptakan itu. Di lain waktu, sesuai dengan sifat bahan dan kemampuan yang ingin dicapai oleh tujuan, maka guru menciptakan lingkungan belajar anak didik secara berkelompok. Anak didik dibagi ke dalam beberapa kelompok belajar di bawah pengawas dan bimbingan guru.

c) Fasilitas

Fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar anak didik di sekolah. Lengkap tidaknya fasilitas belajar akan

mempengaruhi pemilihan metode mengajar. Ketiadaan laboratorium untuk praktek IPA, misalnya, kurang mendukung penggunaan metode eksperimen atau metode demonstrasi. Demikian juga halnya ketiadaan mempunyai fasilitas olah raga, tentu sukar bagi guru menerapkan metode latihan. Justru itu, kemampuan suatu metode mengajar akan terlihat jika factor lain mendukungnya.

d) Anak Didik

Anak didik adalah manusia berpotensi yang menghajatkan pendidikan. Di sekolah gurulah yang berkewajiban untuk mendidiknya. Di ruang kelas guru akan berhadapan dengan sejumlah anak didik dengan latar belakang kehidupan yang berlainan. Status sosial mereka juga bermacam-macam. Demikian juga halnya mengenai jenis kelamin mereka, ada berjenis kelamin laki-laki dan ada yang berjenis kelamin perempuan. Postur tubuh mereka ada yang tinggi, sedang dan ada pula yang rendah. Pendek kata, dari fisik ini selalu ada perbedaan dan persamaan pada setiap anak didik.

Jika pada aspek biologis di atas ada persamaan dan perbedaan, maka pada aspek intelektual juga ada perbedaan. Para ahli sepakat bahwa secara intelektual, anak

didik selalu menunjukkan perbedaan. Hal ini terlihat dari cepatnya tanggapan anak didik terhadap rangsangan yang diberikan dalam kegiatan belajar mengajar, dan lambatnya tanggapan anak didik terhadap rangsangan yang diberikan guru. Anak-anak usia SD lebih cenderung berfikir konkret. Sedangkan anak-anak SLTP atau SLTA sudah mulai dapat berfikir abstrak. Berdasarkan IQ anak, ditentukanlah klasifikasi kecerdasan seseorang dengan perhitungan tertentu. Dari IQ ini pula diketahui persamaan dan perbedaan kecerdasan seseorang.

Perbedaan individual anak didik pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis sebagaimana disebutkan di atas, mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode yang mana sebaiknya guru ambil untuk menciptakan lingkungan belajar yang kreatif dalam sekon dan relatif lama demi tercapainya tujuan pengajaran yang telah dirumuskan secara operasional. Dengan demikian jelas, kematangan anak didik yang bervariasi mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode pengajaran.

e) Guru

Setiap guru mempunyai kepribadian yang berbeda. Seorang guru missal kurang suka berbicara, tetapi seorang guru yang lain suka

berbicara. Seseorang guru yang bertitel sarjana pendidikan dan keguruan, berbeda dengan guru sarjana yang bukan pendidikan dan keguruan dibidang penguasaan ilmu kependidikan dan keguruan. Guru sarjana pendidikan dan keguruan barangkali lebih banyak menguasai metode-metode mengajar, karena memang dia dicetak sebagai tenaga ahli di bidang keguruan dan wajar saja dia menjiwai dunia guru.

Sebagai penyegaran kembali dari inti kesan atas uraian tersebut di muka, dapatlah *dibutiri* factor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode mengajar, yaitu anak didik, tujuan, situasi, fasilitas, dan guru.

3. Pelaksanaan Metode Mengajar

Pada pembahasan terdahulu telah banyak dibicarakan mengenai kedudukan metode dalam kegiatan belajar mengajar dan cara memilih serta menentukan metode yang sesuai dengan tujuan dan kondisi psikologis anak didik.

Patut untuk diketahui, bahwa metode-metode mengajar yang dibahas disini belumlah semuanya dibicarakan dan untuk selanjutnya pembaca dapat menemukannya di dalam literature lain. Metode-metode mengajar yang diuraikan berikut ini .

4. Metode Tugas dan Resitasi

Metode resitasi (penugasan) adalah metode penyajian bahan di mana guru

memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Masalah tugas yang dilaksanakan oleh siswa dapat dilakukan di dalam kelas, di halaman sekolah, di laboratorium, di perpustakaan, di bengkel, di rumah siswa, atau dimana saja asal tugas itu dapat dikerjakan.

Tugas dan resitasi tidak sama dengan pekerjaan rumah (PR), tetapi jauh lebih luas dari itu. Tugas biasanya dilaksanakan di rumah, disekolah, diperpustakaan, dan ditempat lainnya. Tugas dan resitasi merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individual maupun secara kelompok. Karena itu tugas dapat diberikan secara individual atau dapat pula secara berkelompok.

Ada langkah-langkah yang harus diikuti dalam penggunaan metode tugas atau resitasi, yaitu :

a. Fase pemberian tugas

Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan :

- Tujuan yang akan dicapai
- Jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga anak mengerti apa yang ditugaskan tersebut
- Sesuai dengan kemampuan siswa
- Ada petunjuk/sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa
- Sediakan waktu yang cukup untuk

mengerjakan tugas tersebut.

- b. Langkah pelaksanaan tugas
 - Diberikan bimbingan/pengawasan oleh guru
 - Diberikan dorongan sehingga anak mau bekerja
 - Diusahakan / dikerjakan oleh siswa sendiri, tidak menyuruh orang lain.
 - Dianjurkan agar siswa mencatat hasil-hasil yang ia peroleh dengan baik dan sistematis.
- c. Fase mempertanggung jawabkan tugas
Hal yang harus dikerjakan pada fase ini :
 - Laporan siswa baik/tertulis dari apa yang telah dikerjakannya.
 - Ada Tanya jawab / diskusi kelas.
 - Penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes maupun non tes atau cara lainnya.

5. Metode Problem Solving

Metode problem solving (metode pemecahan masalah) bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berfikir, sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. Penggunaan

metode ini dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Masalah ini harus tumbuh dari siswa sesuai dengan taraf kemampuannya.
- b. Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Misalnya, dengan jalan membaca buku-buku, meneliti, bertanya, berdiskusi dan lain-lain.
- c. Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan jawaban ini tentu saja didasarkan kepada data yang telah diperoleh, pada langkah kedua di atas.
- d. Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini siswa harus berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa jawaban tersebut betul-betul cocok. Apakah sesuai dengan jawaban sementara atau sama sekali tidak sesuai. Untuk menguji kebenaran jawaban ini tentu saja diperlukan metode-metode lainnya seperti demonstrasi, tugas diskusi, dan lain-lain.
- e. Menarik kesimpulan. Artinya siswa harus sampai kepada kesimpulan terakhir

tentang jawaban dari masalah tadi.

Catatan : metode problem solving akan melibatkan banyak kegiatan sendiri dengan bimbingan dari para pengajar.

B. Tinjauan Tentang Prestasi Hasil Belajar.

1. Pengertian belajar.

Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang-ulang dalam situasi itu (*Ngalim Purwanto; Hilgard dan Bower; 1975* dalam *Ngalim Purwanto, 1990, 84*).

Sedangkan menurut Witherington mengemukakan bahwa : ” belajar adalah suatu perubahan didalam kepibadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari pada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian (*Ngalim Purwanto; 1990; 84*).

Jadi belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, dimana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, atau belajar adalah prosesnya yang terjadi secara internal di dalam diri individu dalam usahanya memperoleh hubungan –hubungan baru.

Firman Allah SWT :

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada

pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (*Q.S Ar Ra'du 11*)

2. Teori Tentang Belajar.

Teori belajar yang terkenal dalam psikologi antara lain ialah :

a. Teori Connectionism (Thordike),

Melakukan tindakan –tindakan dengan cara coba-coba secara membabi buta, jika dalam usaha mencoba-coba itu secara kebetulan ada perbuatan yang dianggap memenuhi tuntutan situasi, maka cocok itu kemudian ” dipegangnya ”. Karena latihan yang terus menerus maka waktu yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan untuk melakukan perbuatan yang cocok itu makin lama makin efisien (*Ngalim Purwanto; 1990; 98*), hal ini terkenal dengan teori ” Trial and error ” (mencoba-coba dan mengalami kegagalan); ” low of effect ” yang berarti bahwa segala tingkah laku yang berakibat suatu keadaan yang memuaskan (cocok dengan tuntutan situasi).

b. Teori Conditioning (Pavlov) ”

Belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi (response) . untuk menjadikan seseorang itu belajar haruslah kita memberikan syarat-syarat tertentu dengan cara adanya latihan-latihan yang kontinyu.

Kelemahan teori Conditioning, menganggap bahwa belajar itu hanya terjadi secara otomatis; keaktifan dan penentuan pribadi dalam tidak dihiraukannya.

c. Teori Belajar Menurut Gestalt.

Memandang manusia itu bukan hanya sekedar makhluk reaksi yang hanya berbuat atau beraksi jika ada perangsang yang mempengaruhinya, jadi manusia merupakan kebulatan jasmani dan rohani, manusia bereaksi atau lebih tepat berinteraksi dengan dunia luar dengan kepribadiannya dan dengan caranya yang unik pula, tergantung kepada bagaimana ia menerima stimulus dan bagaimana serta motif-motif yang ada padanya.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Belajar.

- a) Faktor dari luar, yaitu lingkungan yang berupa alam dan sosial budaya, dan instrumental yang berupa Kurikulum; program, sarana dan prasarana, serta guru (tenaga pengajar)
- b) Faktor dari dalam yaitu : fisiologis yang berupa kondisi fisiologis umum dan kondisi panca indra, dan psikologis yang berupa minat, kecerdasan, bakat, motivasi dan kemampuan Kognitif.

Faktor-faktor tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Instrumental adalah faktor yang pengadaan dan penggunaannya dirancang sesuai hasil belajar yang diharapkan, Faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujuan belajar yang telah dirancang, dapat berwujud gedung, perlengkapan belajar, kurikulum/ bahan pelajaran, guru sebagai pengajar dan administrasi/ manajemen berpengaruh terhadap hasil belajar.

Lingkungan alami seperti keadaan suhu, kelembaban udara berpengaruh terhadap hasil belajar.

Kondisi individu si belajar (dari dalam) yaitu fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar, orang yang keadaannya segar akan berbeda dengan orang yang kelelahan, anak yang kekurangan gizi mereka lekas lelah, mudah mengantuk dan tidak mudah menerima pelajaran.

Kondisi psikologis tentu saja berpengaruh terhadap proses belajar yang juga terutama seperti minat belajar yang penuh hasil belajarnya akan lebih baik dibanding yang tidak mempunyai minat, anak yang kecerdasannya baik akan lebih cepat dalam belajar umumnya mampu belajar dengan baik dibanding dengan yang kurang cerdas.

4. Peranan Guru Dalam Metode Belajar

Metode Menajar sangat berpengaruh terhadap anak didiknya dalam berprestasi karena dengan metode mengajar yang efektif menjadi menarik bagi anak didiknya dan berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberi contoh teladan yang baik bagi anak didiknya.

Seorang guru sebagai model didepan kelas dapat memberikan dorongan serta berbagai metode mengajar terhadap anak didiknya agar berprestasi pendidikan (*Kihajar Dewantoro dalam Subari;1991;293-294*).

Berbagai permasalahan tersebut di atas aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan belajar kepemimpinan guru dalam menyampaikan pesan pembelajaran dengan berfariasi sesuai norma wawasan kepemimpinan yang dimiliki guru.

Ditengah-tengah tugas guru selalu mengobarkan semangat terhadap anak didiknya agar dapat bergairah dalam belajar sehingga prestasi belajar lebih baik.

Nash (1929) dalam Mar'at (1984;11) menyatakan bahwa kepemimpinan secara tidak langsung adanya pengaruh tingkah laku orang untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama, dalam hal ini tujuan bersama adalah Kualitas hasil Belajar siswa SD Negeri Paromahan Kabupaten Gresik.

C. Hipotesa.

Dalam arti yang sebenarnya hipotesa adalah suatu dalil atau dugaan yang mungkin benar dan mungkin salah. Dengan demikian penulis mengemukakan pendapat : mengatakan bahwa :

” Hipotesa adalah suatu yang dianggap benar untuk alasan atau untuk mengutarakan pendapat, meskipun kebenarannya belum dibuktikan ”.(*Poerwodarminto WS;1966;591*).

” Hipotesa akan ditolak jika salah atau palsu dan akan diterima jika faktanya benar, penolakan dan penerimaan hipotesa tergantung dari pada hasil-hasil penelitian terhadap yang dikumpulkan ” .(*Sutrisno Hadi;1977;74*).

Dari uraian beberapa pendapat tersebut telah dikemukakan di atas dapatlah ditarik kesimpulan yang bersifat sementara dan tentunya suatu kesimpulan ini didasarkan pada pengetahuan tertentu yang dapat diterima oleh akal yang sehat dan merupakan hasil pengalaman penulis, sehingga penulis menetapkan hipotesa sebagai berikut :” ***Terdapat pengaruh Metode Resitasi dan Problimsolving***

Terhadap prestasi hasil belajar IPS Siswa SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik ”.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang kita kenal sekarang ini, memberikan garis-garis yang cermat dan mengajukan syarat-syarat yang sangat keras. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar pengetahuan yang dihasilkan penelitian mempunyai harga ilmiah yang tinggi.

Menurut Sutrisno Hadi (1981,4; dalam Mistini,1995,25) metodologi mempunyai arti : ” Suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah ”.

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, digunakan beberapa metode yang dikelompokkan menjadi :

1). Tempat Penelitian 2).Populasi dan sampel; 3). Metode pengumpulan data dan ;4). Metode Anlisa Data.

A. Metode Penentuan obyek.

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian adalah adalah SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Berdasarkan judul skripsi di atas dan data yang penulis perlukan, yaitu : “ Pengaruh Manajemen Keuangan terhadap Kualitas Hasil Belajar siswa SD Negeri Padangjambu Kabupaten Gresik. Maka penulis menentukan populasi yang penulis jadikan obyek penelitian. Sesuai dengan judul yang

penulis kemukakan, maka semua siswa SD Negeri Padangjambu Kabupaten Gresik menjadi populasi.

b. Sampel

Secara prinsip penyelidikan atau penelitian harus dikenakan kepada setiap subyek. Tetapi karena luasnya populasi yaitu Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Tambak, maka untuk praktis dan ekonomisnya, maka dipakai sampel. Berhubung dengan hal tersebut di atas. Jelaslah bahwa sampel mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penyelidikan. Keputusan yang akan diambil, dari suatu sampel harus mencerminkan keputusan dari populasi yang sebenarnya. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan sampel,

Berdasarkan apa yang tersebut di atas, sampel ini dipilih sedemikian sehingga populasi dengan beberapa variabelnya dapat terwakili. Untuk menentukan sampel digunakan cara yang disebut tehnik sampling.

c. Tehnik Random Sampling

Tehnik sampling ada beberapa macam yaitu : Random sampling, terdiri dari :-, Non Random sampling, terdiri dari : ” Purposibel sampling didasarkan atas dasar informasi yang mendahului tentang keadaan populasi dan informasi ini harus tidak lagi perlu diragu-ragukan, masih samar-samar, atau masih berdasarkan dugaan-dugaan atau kira-kira. Dan penyelidik secara intensional hanya mengambil beberapa daerah group atau cluster dalam populasi akan diwakili dalam sampel-sampel penyelidikan ”. (*Mistini, 1993;48*).

Dalam hal penulisannya mengambil sampel-sampel siswa SD

Negeri 1 Tamabak Kabupaten Gresik berjalan baik dari populasi yang berjumlah 30 siswa SD Negeri Padangjambu Kabupaten Gresik.

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data Penelitian adalah ; 1..Data primair adalah Guru dan siswa SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik, 2,Data Skundair adalah dokumen prestasi hasil belajar Siswa SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

C Metode Pengumpulan data .

Metode Pengumpulan data penulis menggunakan metode questionnaire dan metode dokumentasi. Adapun alasan penulis menggunakan metode questionnaire, sesuai dengan pendapat, Sutrisno Hadi (1981,157 dalam Mistini;1995,49), adalah :

1. Bahwa subyek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada penyelidik adalah benar dan dapat dipercaya.
3. Bahwa intepretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh penyelidik ”.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan questionnaire secara langsung tipe pilihan. Dengan tipe ini, penulis langsung meminta agar subyek menjawab questionnaire yang penulis berikan. Adapun itemnya berbentuk pilihan dalam bentuk multiple choice.

Questionnaire ini penulis gunakan untuk mengambil data (nilai) X dari pengaruh Metode Resitasi dan Problimsolving guru 30 siswa Sekolah Dasar Negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Setelah responden penulis tentukan sebanyak 30 siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik maka jumlah responden yang harus menjawab questionnaire yang telah diterima.

Adapun alasan penulisan menggunakan metode ini, karena mempunyai kebaikan-kebaikan, yaitu :

- 1) Dapat menghemat tenaga.
- 2) Meringankan responden
- 3) Dapat melalui orang lain atau pos
- 4) Lebih menarik dibanding dengan metode lain.

Sedangkan kelemahan-kelemahan metode ini menurut pendapat Sutrisno Hadi, (1981;160 dalam Mistini ;1995;50) adalah :

1. "Kesukaran bagi penyelidik dalam penyusunan statemen-statemen tertentu.
2. Statemen harus disusun sedemikian rupa sehingga buat responden statemen-statemen itu tidak mempunyai arti yang bermacam-macam.
3. Sebenarnya masih mengandung variasi-variasi diantara jawaban yang sudah disediakan.
4. Kelemahan utama angket jawaban bisa dimanipulasi/tidak sesuai dengan pemohon diisi dengan kepentingan mengenai skripsi untuk penjelasan skripsi.
Misalnya : jawaban yang disediakan hanya mengandung empat alternatif jawaban, ada kemungkinan responden untuk memilih yang sesuai.

Adapun usaha-usaha penulis untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut dengan usaha sebagai berikut :

- 1) untuk mengatasi kesukaran menyusun statemen, penulis meminta bimbingan bapak dosen pembimbing.
- 2) Hal-hal yang tidak ditanyakan dapat diperoleh dengan metode dokumentasi.
- 3) Agar jawaban tidak dipengaruhi penulis/penyelidik, penulis sediakan tempat saran dan pendapat dari responden.

Sedangkan penggunaan metode dokumentasi penulis memanfaatkan untuk mengambil data (nilai) Y dari pada prestasi mengarang. Pengertian dokumentasi menurut Minarno Surahmad (1975,23 dalam Mistini,1995;51) sebagai berikut :

" Pengertian metode dokumentasi disebabkan karena sumber-sumber yang kebanyakan dipakai dalam penyelidikan itu adalah sejenis dokumentasi".

Cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi yang berupa catatan keterangan-keterangan laporan tertulis, arsip-arsip, statistik, simbol-simbol, lambang-lambang dan sebagainya.

Adapun alasan penulis menggunakan metode dokumentasi data diperoleh sesuai dengan kenyataan apa adanya yang tertulis sebagai berikut :

C. Metode Analisa Data.

Untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang akurat di dalam suatu penelitian, haruslah diadakan pengolahan data .Pengolahan data inipun agar diperoleh hasil yang tepat harus menggunakan metode pengolahan data yang tepat dan benar. Dari pengolahan data ini nantinya akan menghasilkan analisis suatu kesimpulan. Dari

kesimpulan ini dapat diketahui apakah penelitian berhasil atau tidak.

” Statistik adalah suatu cara aturan mengenai pengumpulan analisa, interpretasi dan penarikan kesimpulan dari pada data berupa angka-angka”.

Selanjutnya mengenai landasan kerja statistik, Sutrisno Hadi, (1981: 158), menyatakan

Dapat dikatakan bahwa metode statistik adalah suatu metode yang dipakai untuk menarik kesimpulan data dokumen yang hasilnya dirupakan dalam bentuk angka. Demikian ini sesuai pula dengan pendapat Amudi Pasararibu (1968: 2) menyatakan :

- 1) Variasi artinya seseorang penyelidik selalu menghadapi gejala bermacam-macam, gejala-gejala yang berfariasi, baik dalam jenisnya maupun dalam tingkat besar kecilnya.
- 2) Reduksi artinya memberi kesempatan kepada penyelidik hanya sebagian dari seluruh gejala atau kejadian yang diselidiki.
- 3) Generalisasi artinya penyelidikan yang dilakukan hanya sebagian dari keseluruhan gejala atau kejadian. Namun kesimpulannya diperuntukkan bagi keseluruhan atau kejadian.

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, penulis menggunakan tehnik korelasi product moment dari Karl Pearson. Adapun sebagai alasan penulis menggunakan rumus tersebut adalah :

- 1) Dengan statistik berarti dengan cara yang sudah pasti.
- 2) Datanya kualitatif dapat diubah secara kuantitatif supaya bisa dianalisis dengan statistik maka

data kualitatif diubah menjadi kuantitatif dengan cara diberi bobot materi.

Selanjutnya bila nilai r sudah diketemukan kita dapat menarik kesimpulan daripadanya, yang kita kenakan pada populasi. Apakah nilai r yang kita peroleh itu berarti atau tidak (signifikan atau non signifikan).

” Bilamana nilai r yang kita peroleh sama dengan atau lebih besar daripada nilai r dalam tabel, maka nilai r yang diperoleh itu signifikan/berarti ”. (*Mistini, 1995, 567*).

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Dalam bab ini peneliti uraikan kegiatan-kegiatan secara bertahap yang meliputi :

- A. Tahap Persiapan , B. Tahap Pelaksanaan ,C. Tahap Penyajian Data , D. Tahap Analisa Data.

A. Tahap Persiapan.

Persiapan-persiapan yang dilakukan peneliti dengan langkah-langkah :

1. Penyusunan Proposal

Setelah judul penelitian ditetapkan selanjutnya peneliti mengadakan studi kelayakan ke lokasi yang dijadikan sasaran penelitian yaitu SD Negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

2. Pengembangan Instrumen.

Instrumen penelitian yang digunakan ini adalah instrument angket, instrument ini digunakan untuk mendapatkan data variabel manajemen

keuangan di SD Negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

3. Pengurusan ijin Penelitian

Selain mengadakan pendekatan informal peneliti juga melakukan pendekatan secara formal. Pendekatan informal yaitu peneliti menanyakan kepada kepala SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik apakah bersedia untuk dijadikan obyek penelitian, sedangkan formal yaitu peneliti mengajukan surat permohonan ijin penelitian kepada Dekan KIP Universitas Gresik dengan melampirkan proposal penelitian.

B. Tahap Pengumpulan Data

Setelah persiapan dilaksanakan pertama yang ditempuh oleh peneliti adalah menemui Kepala SD negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk membicarakan hal-hal yang diperlukan dalam rangka mengumpulkan data penelitian, yang dalam hal ini dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada Guru dan karyawan SD Negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik..

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015 dari mulai menyebarkan angket, mengumpulkan angket, menunggu angket yang belum terkumpul dan berkonsultasi dengan wali kelasnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan siswa , setelah peneliti selesai dilakukan maka peneliti mengurus surat keterangan selesai penelitian kepada Kepala SD Negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

C. Tahap Penyajian Data

Tahap penyajian hasil data yang diperoleh yaitu mulai angket dan

dokumen, maka peneliti mengemukakan hasil data angket dan dokumentasi sebagai berikut ;

1. Penyajian data hasil angket Data Tentang Angket Mengenai Variabel Metode Resitasi dan Problimsolving Berdasarkan kreteria tersebut maka diadakan tabulasi .

2. Penyajian Data hasil dokumentasi Metode dokumentasi dalam penelitian sebagai metode pelengkap yang berfungsi sebagai tambahan apabila dalam mengtgali data tentang variabel prestasi hasil belajar ketrampilan kemudian ditabulasi .

3. Menghitung skor dari data angket pengelolaan kelas dan dokumentasi prestasi hasil belajar masing-masing responden dengan kreteria menurut Suharsimi Arikunto (1993:210) sebagai berikut :

86 % - 100 % = Amat Baik (A)

76 % - 85 % = Baik (B)

60 % - 75 % = Cukup (C)

40 % - 59 % = Kurang (D)

0 % - 39 % = Amat Kurang (E)

Berdasarkan data tabulasi yang terhitung kemudian dengan menggunakan suatu rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{\text{Skorperolehan}}{\text{skormaksimal}} \text{ untuk}$$

$$P = \frac{\text{Jumlahskor}}{\text{jumlahresponden}}$$

moment menurut Suharsimi Arikunto (1987 : 205)

D. Tahap Analisa Data.

1. Analisa data untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan kelas berdasarkan pada table 4.2 pada penyajian data yang telah dilaksanakan peneliti sebelumnya, kemudian menyimpulkan untuk variabel x adalah :

$\frac{288}{40} = 7,2$ jika disesuaikan dengan 60 % s/d 75 persen berarti termasuk kategori cukup.

2. Analisa Data untuk mengetahui prestasi hasil belajar ketrampilan, berdasarkan pada table 4.3 pada penyajian data yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dari data dokumentasi, kemudian menyimpulkan untuk variabel Y adalah :

$\frac{284}{40} = 7,1$, jika disesuaikan dengan 60 % s/d 75 persen berarti termasuk kategori cukup.

3. Analisa Data untuk menguji Hipotesa yang telah peneliti tetapkan adalah berdasarkan pada table 4.3 tentang koefisien korelasi antara pengelolaan kelas terhadap prestasi hasil belajar dengan statistik rumus product moment pada taraf signifikan 5 % dari N=40 menggunakan acuan sebagai berikut :

- a. jika r hitung > r table maka Ha diterima, dan Ho ditolak
- b. Jika r hitung < r table maka Ha ditolak dan Ho diterima

Adapun rumus yang digunakan yaitu korelasi product

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{N}}{\sqrt{\left\{ \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N} \right\} \left\{ \sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{N} \right\}}}$$

Data Hasil Penelitian

N	= 40
X	= 288
Y	= 284
X ²	= 2108
Y ²	= 2053
r _{xy}	= 2046

$$r_{xy} = \frac{2046 - \frac{(288)(284)}{40}}{\sqrt{\left\{ 2108 - \left(\frac{288}{40} \right)^2 \right\} \left\{ 2053 - \left(\frac{284}{40} \right)^2 \right\}}}$$

= 0,9835

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan product moment hasilnya adalah : r hitung 0,9835 dari N 40 , sedangkan r tabel adalah 0,312 jadi Ha diterima dan Ho ditolak berarti disimpulkan ada pengaruh signifikan antara manajemen keuangan terhadap prestasi hasil belajar.

Derajat kebebasan untuk r tabel dengan taraf signifikan 5 % dari N= 40 , yaitu 0,312 lebih kecil dari pada hasil r hitung diperoleh 0,9835 dari N = 40.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas ternyata terbukti ada korelasi/ pengaruh resitasi dan problemsolving terhadap prestasi belajar, jadi Ho ditolak dan Ha diterima, oleh karena itu Hipotesa yang peneliti ajukan terbukti ada pengaruh yang signifikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan dan analisa data dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil gambaran analisa angket dari variabel Metode Resitasi dan Problemsolving diperoleh 7,2 berarti termasuk kategori cukup pelaksanaan Manajemen Keuangan di SD Negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
2. Hasil gambaran analisa variabel prestasi hasil belajar IPS diperoleh 7,1 berarti termasuk kategori cukup pelaksanaan prestasi hasil belajar di SD Negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
3. Hasil penelitian tentang Pengaruh Metode Resitasi dan Problemsolving terhadap prestasi hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dengan menggunakan korelasi product moment untuk $N= 40$ dengan taraf signifikan 5 % diketahui r tabel 0,312 , sedangkan hasil perhitungan peneliti dihasilkan r hitung 0,9835 maka dapat diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan.

B. Saran-saran.

- 1) Dilihat dari hasil penelitian, Pelaksanaan Manajemen Keuangan dan prestasi belajar cukup signifikan, oleh karena agar hasil dapat dipertahankan dan ditingkatkan agar prestasi belajar hasilnya lebih baik.
- 2) Dengan penelitian ini hendaknya saling ada keterbukaan sehingga

kekurangan dan kelemahan dapat dipecahkan secara bersama-sama.

- 3) Penelitian merupakan penelitian ilmiah dibidang pendidikan agar hendaknya penelitian lanjutan yang lebih valid dan reabilitas dari berbagai aspek-aspek sehingga hasilnya lebih lengkap dan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi (1982), *Pengelolaan Kelas dan siswa*, Jakarta, PT Rya Grafindo Persada
- Arikunto Suharsimi (1993) *Prosedur Penelitian, sautu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Bina Akara
- Hadi Sutrisno (1993), *IStatistik Jilid I*, Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM
- Bakri djamarah, (1985) *PStrategi Belajar Mengajar*, Banjarmasin, Rineke Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Manajemen Keuangan*. Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Sekolah. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama
- Direktorat Pendidikan Dasar. 1995/1996. *Pengelolaan Sekolah di Sekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar. Ditdikdasmen Depdikbud
- Efendi Usman (1985), *Pengantar Psikologi*, Bandung, Angkasa.
- Imron, Ali. 2004. *Manajemen Keuangan Berbasis Sekolah*. Dalam Maisyaroh dkk, 2004. *Perspektif Manajemen Pendidikan Berbasis*

- Sekolah*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Kadarman, A.M. dan Udaya, Jusuf. 1992. *Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/2001 tentang *Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: CV Tamita Utama
- Pemerintah Kota Malang. 2002. *Kutipan Buku Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas*. Malang: Dinas Pendidikan Kota Malang
- M.Ngalim Purwanto (1995), *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Manullang, M. 1990. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardiana Z,(1998) *Pengelolaan Kelas dan Motivasi Belajar*, Surabaya, Institut Keguruan dan Ilmu pendidikan, Surabaya.
- Noeh Nasution (1991) *Psikologi Pendidikan*, Jakarta, Depdikbud.
- Supriadi, Dedi. 2004. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sutarsih, Cicih. Tanpa tahun. *Administrasi Keuangan Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Tenaga Kependidikan.
- Swastha, Basu. 1985. *Azas-azas Manajemen Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharsimi Arikunto,(1991), *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta PT.Reneka Cipta.
- Surachmad Winarno (1989), *Metodologi Pengajaran Nasional*, Bandung, Jamars.
- Sudirman,N,(1991), *Ilmu pendidikan*, Bandung, PT.Ros da Karya.
- Timan, Agus, Maisyaroh, Djum Djum Noor Benty. 2000. *Pengantar Manajemen Pendidikan*. Malang: AP FIP UM
- Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: CV Tamita Utama
- Undang-undang No 22 tahun 1999, yang direvisi dengan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Widjanarko, M. dan Sahertian, P.A. 1996/1997. *Manajemen Keuangan Sekolah*. Bahan Pelatihan Manajemen Pendidikan bagi Kepala SMU se- Indonesia di Malang
- Wijaya Cece (1991), *Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
-(1981) *Pengantar Dasar-dasar Pendidikan*, Surabaya, Usaha Nasional Cetakan ke III.